

УДК 339.9:327

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 2.0: ОТ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВИЛ К РЕГИОНАЛЬНЫМ ПОРЯДКАМ В ЭПОХУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА

Никитина М. Г., Кузнецов М. М.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Российская Федерация

E-mail: inecondp@mail.ru

В статье анализируется кризис англосаксонской модели глобализации XX века, выявляются её системные дисфункции: структурное неравенство, двойные стандарты, геополитическое злоупотребление институтами и внутренние социально-экономические противоречия. Эти слабости, усугублённые подъёмом новых центров силы и энергетическим переходом, привели к утрате легитимности прежнего миропорядка. В качестве ответа на вызовы многополярности, климатической повестки и уязвимости глобальных цепочек предложена концепция «Глобализация 2.0». Основные результаты работы заключаются в разработке конкретных принципов новой модели: переход к управляемой взаимозависимости и стратегическому дерискингу в критических секторах; формирование полицентричной системы глобального управления, где реформированные традиционные институты сосуществуют с новыми региональными платформами; интеграция целей декарбонизации как стержневого элемента экономических соглашений; установление рамок для сосуществования геополитической конкуренции и кооперации по экзистенциальным угрозам; переориентация на устойчивость на уровне сообществ через «справедливый переход». Предложенные принципы формируют основу для адаптации стратегий государств, корпораций и международных институтов к новой, более сложной и фрагментированной реальности.

Ключевые слова: глобализация 2.0, англосаксонская модель глобализации, энергетический переход, управляемая взаимозависимость, полицентризм, санкции, климатическая повестка.

ВВЕДЕНИЕ

Трансформация парадигмы глобальной взаимозависимости в условиях энергетического перехода и становления многополярности определяет основную тему настоящего исследования. Кризис англосаксонской модели глобализации XX века, основанной на универсальных правилах, доминировании углеводородов и монополии западных институтов, требует формирования новых принципов мироустройства.

Проблематика кризиса традиционной глобализации глубоко изучена в трудах А. Ачарьи [1, 2], где диагностируется крах униполярности и рост влияния незападных центров силы; Й. Стиглица [17, 18], раскрывая дисфункции «Вашингтонского консенсуса» и МВФ; И. Бреммера [5, 6, 7], анализируя риски геэкономической фрагментации в эпоху «G-Zero»; Д. Дрезнера [8, 9], исследуя роль санкций как инструмента подрыва финансовой универсальности и других авторов.

Однако ряд важных проблем остается нерешенным. В основном это отсутствие моделей, синтезирующих энергопереход с перераспределением геополитического влияния; непроработанность механизмов сосуществования конкуренции и кооперации по экзистенциальным угрозам (климат, пандемии); игнорирование связи между дискредитацией атомной энергетики (как элемента низкоуглеродного

перехода) и сохранением углеводородной гегемонии в рамках прежней глобализации.

Теоретико-методологическая значимость исследования заключается в синтезе концепции энергоперехода, полицентризма и климатической повестки в целостную авторскую адаптивную модель, преодолевающую узкие рамки экономического или политологического дискурса.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Системные дисфункции англосаксонской модели

Выступая гарантами установления послевоенного миропорядка, англосаксонские державы, прежде всего, США, выполняли три критически важные функции, обеспечивавшие стабильность глобальной системы.

– поддержание безопасности ключевых морских торговых путей являлось фундаментальной задачей. Данную функцию де-факто взяли на себя ВМС США, которые гарантировали свободу судоходства по всему миру. Особую важность это имело для бесперебойных поставок нефти.

– США и их союзники выступали в роли неформального кредитора последней инстанции во время масштабных финансовых потрясений (мексиканского «Текильного кризиса» (1994 г.) и Азиатского финансового кризиса (1997 г.). Помощь посредством МВФ часто сопровождалась жесткими макроэкономическими условиями, ее ключевая цель заключалась в предотвращении цепной реакции и полномасштабного глобального коллапса.

– англосаксонские державы, и прежде всего, США, взяли на себя роль верховного арбитра в международных спорах, обеспечение принципа нерушимости суверенитета и безопасности союзников.

Однако установленной модели глобализации были присущи системное неравенство и структурная асимметрия.

Наиболее ярко это проявлялось в практике двойных стандартов в торговой политике: с одной стороны, развитые страны, особенно США и ЕС, активно продвигали принципы свободной торговли и требовали открытия рынков от развивающихся государств; с другой стороны, они последовательно сохраняли высокие уровни защиты для собственных «чувствительных» секторов, таких как сельское хозяйство (через массивные субсидии фермерам) или отдельные отрасли промышленности. Формирующийся порядок приводил к парадоксальной ситуации, когда доступ экспортных товаров из развивающихся стран, особенно сельскохозяйственной продукции, на рынки богатых государств оставался рестриктивным, несмотря на декларируемые принципы свободы торговли [18].

Дополнительным источником напряженности становилось хроническое неравенство во влиянии внутри ключевых международных финансовых институтов. Устаревшая система квот в МВФ и Всемирном Банке, определяющая долю голоса и доступ к ресурсам, долгое время не отражала реального роста экономического веса таких гигантов, как Китай или Индия.

«Вашингтонский консенсус» как набор догматически применяемых неолиберальных рецептов стал символом негативных последствий англосаксонского подхода к глобализации. Его центральная проблема заключалась в механистическом, универсальном применении жестких программ МВФ, которые требовали от стран–заемщиков проведения «шоковой терапии», проявляющейся в виде радикальной приватизации, стремительной либерализации рынков [17] и строгой бюджетной экономии (сокращение социальных расходов). Особенно важно, что эти программы часто игнорировали специфические экономические, социальные и институциональные условия стран–реципиентов, что закономерно вело к негативным последствиям: деиндустриализации (разрушению местной промышленности), резкому росту бедности и масштабной социальной напряженности. Это подтверждается кризисами в Латинской Америке, странах Юго-Восточной Азии и России в 1990–е гг. [18].

Усугубляла ситуацию еще одна фундаментальная слабость подхода, а именно, узкий фокус исключительно на достижении абстрактных макроэкономических показателей (снижение инфляции, баланс бюджета) при полном игнорировании необходимости построения эффективных институтов. В частности, вне поля зрения оставались критически важные задачи: создание прозрачных правовых механизмов, борьба с системной коррупцией и формирование адекватных систем социальной защиты. Пренебрежение этими аспектами не только усиливало негативные социальные эффекты реформ, но и радикально подрывало их легитимность в глазах населения, зачастую сводя на нет долгосрочную устойчивость преобразований.

Геополитическое пренебрежение инструментами глобализации стало одним из наиболее деструктивных проявлений англосаксонского доминирования, серьезно подорвав доверие к системе.

Во–первых, основные элементы финансовой инфраструктуры – контроль над долларом как мировой резервной валютой, доступ к системе SWIFT и рынкам – были превращены в мощное оружие санкций. Подобная инструментализация финансовой системы, изначально позиционировавшаяся как нейтральная техническая платформа, неизбежно разрушала доверие к ее беспристрастности и предсказуемости [8, 9, 10].

Во–вторых, военные интервенции, оправдываемые необходимостью защиты международных «правил» или продвижения демократии, на практике часто оборачивалась защитой империалистических интересов (война в Ираке 2003 г.). Подобные действия, осуществляемые вне коллективных решений ООН, не защищали, а дискредитировали саму идею «либерального миропорядка», что свидетельствует о селективном применении правил в интересах доминирующих акторов [13].

Возвышение новых центров силы и дискредитация атомной энергетики как факторы кризиса

Появление новых центров силы стало наиболее наглядным проявлением кризиса англосаксонской гегемонии, демонстрируя принципиальную ограниченность ее универсалистских претензий. Складывающийся процесс выразился, прежде всего, в стремительном экономическом взлете Китая, который достиг статуса сверхдержавы, сознательно отвергая либерально-демократическую политическую модель,

лежавшую в основе западного проекта глобализации. Параллельно наблюдалось стратегическое усиление России, растущая глобальная активность Индии и Бразилии, а также консолидация влиятельных региональных блоков, таких как АСЕАН в Азии и Африканский союз.

Нарастив совокупную мощь до критического уровня, эти игроки получили возможность оспаривать монополию Запада на формирование правил. Знаковыми примерами такой институциональной альтернативы стали Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Новый банк развития БРИКС (НБР БРИКС), предлагающие независимое финансирование. Дополнительно инициативы, аналогичные китайскому проекту «Пояс и путь», сформировали глобальную сеть альтернативных торгово-логистических коридоров, тогда как развитие двусторонних и многосторонних валютных расчетов вне доллара постепенно подрывает основу финансового доминирования англосаксов [11, 12].

Таким образом, совокупное воздействие объективных факторов привело к фундаментальному кризису прежней модели глобализации, сформированной под доминирующим влиянием англосаксонских держав и энергетических реалий XX века.

Дискредитация атомной энергетики как низкоуглеродного источника сыграла значительную роль в продлении углеводородной эры, выгодной англосаксонской гегемонии. Публикация знаковых докладов, таких как «Пределы роста» (1972 г.), фокусируясь на исчерпаемости ресурсов и экологических угрозах, намеренно ставили атомную энергетику в один ряд с ископаемым топливом как часть «проблемы», а не «решения» [14]. Критика фокусировалась на проблеме отходов и рисках аварий, часто драматизировавшихся без пропорционального сравнения с рисками ископаемого топлива, и скептически относилась к техническим решениям (захоронение отходов, безопасность новых реакторов).

В глобальном дискурсе атомная энергетика маргинализировалась через акцент исключительно на долгосрочных катастрофических рисках (отходы, аварии) при систематическом игнорировании или недооценке ее преимуществ (низкие выбросы CO₂, плотность энергии, стабильность). Концепции, противопоставлявшие «жесткие» (включая АЭС) и «мягкие» (децентрализованные ВИЭ) пути, стали идеологическим оружием против атомной энергетики.

В целом, дискредитация атомной энергетики способствовала продлению эры углеводородов и продвижению модели энергоперехода, основанной на фрагментированных ВИЭ и газе, усилив контроль Запада над глобальными энергопотоками и технологиями.

Современные процессы трансформации и контуры новой модели «Глобализация 2.0»

Проблема энергоперехода оказалась неразрывно связана с проблемой управления глобализацией и распределения власти в мире, а устоявшаяся англосаксонская модель стремительно теряет актуальность, требуя глубокого пересмотра, что проявляется в трех взаимосвязанных процессах, указанных на рисунке 1.

Рисунок 1. Современные процессы трансформации взаимодействия
Составлено авторами.

1. Монополия Запада на контроль над ресурсами была подорвана возвышением новых ключевых производителей нефти и газа (Россия, страны Персидского залива) и, что еще значимее, гигантских потребителей (Китай, Индия), далеко не всегда готовых следовать англосаксонскому диктату. Все это усугубляется развитием альтернативных маршрутов поставок (например, трубопроводы, ориентированные на Азию) и ростом гибкого рынка СПГ, ослабляющие традиционные западные рычаги влияния, основанные на контроле над транспортными коридорами и ценообразованием.

2. Нарастающее стратегическое противостояние между крупными экономическими альянсами (коллективный Запад против союза Китай–Россия), активное использование санкций как оружия и ускоряющаяся деолларизация напрямую разрушают основы послевоенного миропорядка. Формирующиеся тенденции бросают вызов самим принципам, лежавшим в основе старой глобализации: существованию единого глобального рынка и универсальных, общепризнанных правил игры. Вместо них формируются конкурирующие экономические и политические сферы влияния.

3. Необратимая климатическая повестка и форсированный переход к «зеленой» энергетике ставят под сомнение долгосрочную роль углеводородов как фундамента глобальной экономики.

Следовательно, чтобы оставаться релевантной, концепция глобализации нуждается в расширении понятийного поля за счет следующих посылов:

– эпоха, когда глобализация отождествлялась с вестернизацией или определялась исключительно англосаксонской повесткой, безвозвратно ушла. Современная реальность настоятельно требует перехода к инклюзивной модели, где интересы, ценностные ориентиры и уникальные траектории развития незападных полюсов влияния, таких как Китай, Индия, альянсы формата БРИКС+ и влиятельные региональные объединения – получают полноправное признание и институциональное воплощение. Легитимность их растущей роли зиждется не только на внушительной экономической мощи, но и на контроле над критическими ресурсами и емкими потребительскими рынками, что делает их интеграцию в глобальное управление объективной необходимостью;

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 2.0: ОТ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВИЛ...

– глобальная архитектура движется к полицентричной модели, где доминировавшие ранее универсальные нормы уступают место регионально-ориентированным порядкам и конкурирующим центрам притяжения. Обозначившийся сдвиг материализуется через создание параллельных институциональных платформ, таких как АБИИ и НБР БРИКС, а также формирование альтернативных торговых альянсов и валютных механизмов. Подобная плюрализация структур, дополняющих и иногда конкурирующих с традиционными, закрепляет легитимность разнообразных экономических стратегий и политических конфигураций в мировой системе;

– мировые потрясения последних лет – от пандемии до геополитических разрывов – обнажили критическую хрупкость гипероптимизированных транснациональных логистических систем. Особо опасной эта уязвимость оказалась в стратегически значимых отраслях, включая энергетику, продовольственную безопасность и фармацевтику, где сбои немедленно затрагивают основы жизнедеятельности общества. Альтернативный подход подразумевает сознательное наращивание региональной самодостаточности, даже если это требует пересмотра ортодоксальных принципов ничем не ограниченной свободы торговли;

– формирование устойчивых мирохозяйственных связей в XXI веке продиктовано императивом климатической трансформации. Эффективное противодействие глобальному потеплению требует разработки принципиально новых регуляторных рамок, масштабного перераспределения инвестиционных потоков (в возобновляемую энергетику, адаптационную инфраструктуру и низкоуглеродные технологии) и создания специализированных институциональных платформ для координации усилий. Складывающиеся механизмы неизбежно вступают в противоречие с унаследованными энергетическими моделями, требуя радикального пересмотра экономических основ глобализации и преодоления сопротивления групп влияния, заинтересованных в сохранении углеводородного статус-кво.

Таким образом, энергоресурсы (нефть, газ) были фундаментом и инструментом англосаксонского доминирования в прошлой фазе глобализации. Однако появление новых центров силы, технологические сдвиги, энергетический переход и геополитические противоречия сделали старую модель неустойчивой. Расширение понимания глобализации за счет признания многополярности, плюрализма правил, приоритета устойчивости и интеграции климатического измерения представляется не как отказ от взаимосвязи мира, а в виде адаптации к новой, более сложной и конкурентной реальности, где энергия (включая «зеленую») остается критическим, но уже не единственным определяющим фактором [1, 2, 5, 6]. Будущая глобализация будет менее единообразной, более фрагментированной, но при этом и, возможно, более адаптивной к вызовам XXI века.

На основе критического анализа ограничений старой модели глобализации и ключевых вызовов современности (многополярность, энергопереход, уязвимость цепочек, климат) можно предложить следующие принципы «Глобализации 2.0», представленные на рисунке 2.

Рисунок 2. Принципы новой модели взаимодействия «Глобализация 2.0»
Составлено авторами.

Принцип 1. Осознанное построение взаимосвязей, признающее разную степень и характер интеграции стран/регионов в зависимости от их моделей развития, ценностей и критически важных секторов (безопасность, продовольствие, здравоохранение, климат). Акцент на стратегической автономии в ключевых областях при сохранении открытости в нестратегических [3, 4, 10].

Принцип 2. Осуществляется отказ от монополии западных институтов в пользу «экосистемы» глобального управления, т. е. усиление реформированных МВФ/ВБ (с справедливым представительством), легитимизация региональных институтов, гибкие коалиции по конкретным проблемам (климат, кибербезопасность) [1, 2, 11, 12, 15, 16].

Принцип 3. Интеграция целей декарбонизации и адаптации к изменению климата как стержневой элемент всех экономических соглашений, инвестиционных стратегий и правил мировой торговли. «Зеленое» должно стать новым «дефолтом».

Принцип 4. Признание неизбежности геополитической и геоэкономической конкуренции между центрами силы (особенно США–Китай), но установление четких «красных линий» и каналов диалога для предотвращения эскалации и сотрудничества в областях общего выживания (климат, ядерное нераспространение, пандемии, управление ИИ) [5, 6, 7, 13].

Принцип 5. Переориентация глобальной экономики на создание устойчивости не только на уровне государств или корпораций, но и сообществ и индивидов, особенно уязвимых к шокам (климатическим, экономическим). Инвестиции в человеческий капитал, социальную защиту и «справедливый переход» для работников умирающих отраслей.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 2.0: ОТ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВИЛ...

Таким образом, «Глобализация 2.0», в нашем представлении, не возврат к изоляции, а переход к более сложной, управляемой, регионально-сбалансированной и климатически-ориентированной системе мироустройства, признающей множественность центров силы и приоритет долгосрочной устойчивости над краткосрочной выгодой.

ВЫВОДЫ

Настоящее исследование подтверждает системный кризис англосаксонской модели глобализации, выявляя ее структурные дисфункции: от институционального неравенства и двойных стандартов до геополитической инструментализации финансовых механизмов. В ответ на вызовы многополярности, энергетического перехода и климатического императива предложена концептуальная рамка «Глобализации 2.0». Ее ключевые принципы представляют не идеализированный проект, а набор адаптивных стратегий для сложного переходного периода, отмеченного одновременно конфронтацией и взаимозависимостью. С учетом критической рефлексии выводы могут быть сформулированы следующим образом:

1) Крах универсализма и неизбежность плюралистичной перестройки. Возвышение новых центров силы и энергопереход необратимо подорвали монополию Запада на установление правил. Ответом становится не единая модель, а полицентричная экосистема, где реформированные традиционные институты (МВФ, ВБ) будут сосуществовать и конкурировать с новыми региональными и функциональными платформами (АБИИ, НБР БРИКС, климатические альянсы). Этот плюрализм хотя и чреват рисками фрагментации, отражает реальное распределение влияния и может повысить устойчивость системы за счет дублирования функций и баланса сил.

2) Управляемая взаимозависимость как прагматический императив, а не догма. Узвимость гиперглобализированных цепочек поставок требует перехода от догм абсолютно свободной торговли к стратегии избирательной интеграции и дерискинга. Этот принцип подразумевает не изоляцию, а сознательное построение резервных мощностей, диверсификацию партнерств и наращивание региональной самодостаточности в критических секторах (энергетика, продовольствие, здравоохранение). Основным вызовом является не декларация этого принципа, а разработка четких, транспарентных критериев для определения «критичности» секторов, чтобы избежать сползания к скрытому протекционизму.

3) Климатическая повестка как структурный, но конфликтный фактор переустройства. Декарбонизация становится не просто экологическим требованием, а новым структурирующим принципом мировой экономики, перераспределяющим инвестиции, технологии и геополитическое влияние. Однако ее интеграция будет сталкиваться с фундаментальными противоречиями: между климатическими целями и задачами энергетической безопасности, между «зеленым» технологическим соперничеством и необходимостью совместных инноваций. Успех «Глобализации 2.0» будет зависеть от способности создать механизмы асимметричного сотрудничества, позволяющие соперничающим блокам координировать действия по общим угрозам (климат, пандемии), не отказываясь от стратегической конкуренции.

4) Сосуществование конкуренции и кооперации: от идеала к институциональным рамкам. Признание неизбежности геополитического соперничества, особенно между США и Китаем, должно быть дополнено не просто призывами к диалогу, а практическим конструированием «красных линий» и кризисных коммуникационных каналов, что требует легитимации новых многосторонних форматов, способных выполнять арбитражные и медиативные функции вне логики блокового противостояния. Гибкие, проблемно-ориентированные коалиции могут стать ключевой рабочей единицей новой системы управления.

5) Антропоцентризм и устойчивость как критерий легитимности новой модели. Устойчивость системы «Глобализация 2.0» должна оцениваться не только на макроуровне, но и через призму социальной приемлемости и справедливости трансформаций. Инвестиции в человеческий капитал, системы социальной защиты и программы «справедливого перехода» для работников затронутых отраслей являются не второстепенным социальным пакетом, а необходимым условием внутренней стабильности и, следовательно, внешнеполитической дееспособности государств.

Таким образом, «Глобализация 2.0» представляет собой не конечный идеал, а переходную, адаптивную и внутренне противоречивую парадигму. Она описывает мир, движущийся от универсальных правил к сложному переплетению региональных порядков, конкурирующих институтов и выборочной кооперации. Ее практическая реализация будет зависеть от способности ключевых акторов – государств, корпораций и международных институтов – действовать в логике прагматичного многостороннего взаимодействия, удерживая баланс между стратегической автономией и необходимостью коллективного ответа на экзистенциальные вызовы антропоцентричной эпохи. Дальнейшие исследования должны быть сфокусированы на операционализации предложенных принципов и поиске конкретных институциональных форм для управления неизбежными напряжениями этой новой, более сложной и конкурентной взаимозависимости.

Список литературы

1. Acharya A. *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics*. NY: Cambridge University Press; 2018. 224 p. DOI: 10.1017/9781316756768
2. Acharya A. *The End of American World Order*. 2nd ed. Cambridge: Polity; 2018. 224 p.
3. Baldwin R. *The Globotics Upheaval: Globalization, Robotics, and the Future of Work*. London: Weidenfeld & Nicolson; 2019. 292 p.
4. Baldwin R. *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Cambridge, MA: Harvard University Press, Belknap Press; 2016. 330 p. DOI: 10.2307/j.ctv24w655w
5. Bremmer I. *The End of the Free Market: Who Wins the War Between States and Corporations?* // *European View*. 2010. Vol. 9. № 2, P. 249–252. DOI: 10.1007/s12290-010-0129-z
6. Bremmer I. *Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World*. Portfolio Penguin; 2012. 229 p.
7. Bremmer I. *Us vs. Them: The Failure of Globalism*. Portfolio Penguin; 2018. 206 p.
8. Drezner D. W. *The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press; 1999. 364 p. DOI: 10.1017/CBO9780511549366
9. Drezner D. W. *The System Worked: How the World Stopped Another Great Depression*. New York: Oxford University Press; 2014. 280 p.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 2.0: ОТ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВИЛ...

10. Farrell H., Newman A. L. Of Privacy and Power: The Transatlantic Struggle over Freedom and Security. Princeton: Princeton University Press; 2019. 248 p. DOI: 10.2307/j.ctvc77d1f
11. Griffith-Jones S. Introduction: the key roles of development banks // Revista Tempo do Mundo. 2022. № 29. P. 15–19. DOI: 10.38116/rtm29intro
12. Griffith-Jones S., Spiegel Sh., Xu J. et al. Matching Risks with Instruments in Development Banks. Review of Political Economy. 2022. Vol. 34. № 2. P. 197–223. DOI: 10.1080/09538259.2021.1978229
13. Kaldor M. New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era. 3rd ed. Cambridge: Polity; 2012. 282 p.
14. Meadows D. H., Randers J. et al. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. New York: Universe Books; 1972. 211 p.
15. Slaughter A.-M. A New World Order. Princeton: Princeton University Press; 2004. 368 p.
16. Slaughter A.-M. The Chessboard and the Web: Strategies of Connection in a Networked World. New Haven, CT: Yale University Press; 2017. 304 p. DOI: 10.1002/polq.12744
17. Stiglitz J. E. Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability // World Development. 2000. Vol. 28, № 6, P. 1075–1086. DOI:10.1016/S0305-750X(00)00006-1
18. Stiglitz J. E. Globalization and Its Discontents. New York, London: W.W. Norton; 2002. 282 p.

Статья поступила в редакцию 16.03.2026